

SOYA O‘SIMLIGI (*GLYCINE MAX L.*) FIZIOLOGIYASIGA SOYA MOZAIKA VIRUSI (SMV) TA’SIRI: “BARAKA” NAVI MISOLIDA

¹Jumayorov Sh. I., ¹Xusanov T. S., ¹Kadirova G.X., ²Vaxabov A.X.

¹O‘zbekiston Fanlar akademiyasi Mikrobiologiya instituti, 100128, Toshkent A. Qodiriy ko‘chasi 7-B.

²Mirzo Ulug‘lek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti Biologiya fakulteti Mikrobiologiya va biotexnologiya kafedrası, b.f.d.professori.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17215619>

Annotatsiya. Ushbu ishda SMV bilan zararlanishi soya (*Glycine max L.*) “Baraka” navida fotosintez pigmentlarning miqdoriy o‘zgarishlari va peroksidaza fermenti faolligi o‘rganildi. 7–21-kun davomida nazoratga nisbatan kasallangan o‘simliklarda peroksidaza faolligi +77 dan 98% gacha oshdi, xlorofill a esa –33% gacha kamaydi. Biologik preparatlar ichida Bioeffekt pigmentlar darajasini saqlab turishda eng samarali bo‘lib, xlorofill a nazorat darajasiga yaqin saqlandi $\pm 10\%$ ichida. Natijalar biopreparatlar SMV ta’sirida fotosintez tizimni barqarorlashtirishi mumkinligini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: Soya, SMV, peroksidaza, xlorofill a, fotosintez, biopreparatlar.

Kirish. Soya (*Glycine max L.*) dunyo miqyosida strategik ahamiyatga ega dukkakli ekinlardan biri bo‘lib, uning donida 35–40% oqsil va 18–22% yog‘ mavjud. Shu bois u oziq-ovqat, chorvachilik hamda sanoat sohalarida keng qo‘llanadi [1]. Soya atmosferadagi erkin azotni o‘zlashtirish xususiyatiga ega bo‘lgani uchun tuproq unumdorligini oshirishda ham muhim rol o‘ynaydi [2]. Biroq soya yetishtirishda virusli kasalliklar sezilarli xavf tug‘diradi. Xususan, Soya mozaika virusi (Soybean mosaic virus, SMV) *Potyviruslar* oilasiga mansub bo‘lib, dunyo bo‘yicha eng keng tarqalgan viruslardan biridir [3]. Virus infeksiyasi natijasida barglarda mozaika, xloroz, burishish va deformatsiya kuzatilib, fotosintez jarayoni pasayadi hamda o‘sish sekinlashadi [4]. Bu holat hosildorlikni 25–50% gacha kamaytirishi mumkin [5]. Shuningdek, SMV urug‘larning oqsil va moy miqdorini kamaytirib, ozuqaviy sifatini ham pasaytiradi [6]. Ilmiy tadqiqotlarda SMV infeksiyasi natijasida soya barglarida xlorofill miqdorining keskin kamayishi va fotosintez intensivligining pasayishi aniqlangan [7]. Virus plastidalar ultrastrukturasida ham jiddiy o‘zgarishlar – tilakoidlarning parchalanishi, stromada vakuollanish va grana strukturasining buzilishi kuzatiladi [8]. Biokimyoviy darajada esa oqsil sintezi susayib, erkin aminokislotalar miqdori ortadi va metabolizm muvozanati izdan chiqadi [9]. Bundan tashqari, fenolik birikmalar ko‘payishi natijasida oksidativ stress kuchayadi [10]. SMV ta’sirini chuqur o‘rgangan bir qator tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, virus zararlangan navlarda fotosintetik pigmentlar 30% gacha kamayadi [11], barg hujayralarida esa reaktiv kislorod turlari (ROS) ortib, antioksidant fermentlar faolligi o‘zgaradi [12]. Virusning ta’siri navlar bo‘yicha turlicha bo‘lib, chidamli navlarda replikasiya sust kechsa, sezgir navlarda o‘sish keskin to‘xtab, hosildorlik ancha kamayadi [13]. Shu sababli SMV–soya o‘simligi o‘zaro ta’sirini chuqur o‘rganish nafaqat fiziologik jarayonlarni tushunishda, balki kelajakda virusga chidamli navlarni yaratishda muhim ilmiy asos bo‘lib xizmat qiladi.

MATERIALLAR VA USULLAR

O‘simliklarga mexanik usulda virus yuqtirish

Sogʻlom oʻsimliklarga virusni yuqtirish uchun mexanik inokulyatsiya usuli qoʻllanildi. Buning uchun virus bilan zararlangan barg, poya yoki ildiz toʻqimalari chinni hovonchada 0.02 M fosfat bufer (pH=7,4), 10 mM Trilon B va 1 mM Tris–HCl eritmasi bilan (1:1 nisbatda) maydalandi. Hosil boʻlgan gomogenat toʻrt qavat dokadan oʻtkazilib, virusli shira tayyorlandi. Yuqtirish jarayonida barg yuzasiga karborund (SiC) yoki korund (Al₂O₃) changlatilib, ustiga virusli shiradan tomizildi va barmoqlar yordamida ehtiyotlik bilan ishqalandi. Inokulyatsiyadan keyin oʻsimliklar 1–2 soat salqin joyda saqlandi [16].

Virusning oʻsimlik fiziologik xususiyatlariga taʼsirini aniqlash

Virus keltirib chiqaradigan dastlabki oʻzgarishlar vizual kuzatish orqali aniqlanib, barglarda mozaika, nekroz va deformatsiya alomatlari qayd etildi [17].

Peroksidaza faolligini aniqlash

Virus taʼsirida barg toʻqimalarida peroksidaza fermenti faolligi Boyarkin metodikasi asosida tekshirildi. Buning uchun 1 g barg namunasi 5 ml asetat buferida (pH=5,5) gomogenizatsiya qilindi va 3000 ayl/daq. tezlikda 15 daqiqa sentrifugaga qoʻyildi. Olingan supernatantdan peroksidaza faolligi spektrofotometrda 670 nm toʻlqin uzunligida oʻlchandi [14].

Pigmentlar miqdorini aniqlash

Oʻsimlik bargidagi pigmentlar miqdori Arnon metodikasi asosida aniqlanib, xlorofill a, xlorofill b va karotinoidlar spektral usulda baholandi. Buning uchun 50 mg barg namunasi 5 ml 96 % etanolga solinib, 10 000 ayl/daq. tezlikda 10 daqiqa sentrifugaga qoʻyildi. Supernatant spektrofotometrda 664 nm (Chl-a), 649 nm (Chl-b) va 470 nm (karotinoidlar) da tekshirildi. Pigment miqdori Lichtenthaler tenglamalari yordamida hisoblab chiqildi [15].

NATIJALAR.

Ushbu tajribalar Oʻzbekiston Milliy universiteti tajriba dalasida oʻtkazilib, unda soya (*Glycine max* L.) ning Baraka navi yetishtirildi hamda ushbu navda biologik preparatlarning Bioeffekt, BIOVAK-Y24 nazoratga nisbatan fiziologik koʻrsatkichlarga, xususan fotosintetik pigmentlar va fermentativ faoliyatga taʼsiri oʻrganildi.

“Baraka” navida oʻtkazilgan tajribalar natijalari shuni koʻrsatadiki, SMV infeksiyasi barglarning fiziologik javoblariga sezilarli taʼsir koʻrsatgan. Nazorat oʻsimliklarida peroksidaza fermenti faolligi 7-kunda 30,19 mg/l boʻlib qayd etilgan va 21-kunda 27,80 mg/l gacha pasaygan. Infeksiyalangan oʻsimliklarda esa bu koʻrsatkich 7-kunda 68,06 mg/l ni tashkil etib, nazoratga nisbatan +125,5% yuqori boʻlgan. 21-kunda ham ferment faolligi yuqori darajada saqlanib, 55,10 mg/l qayd etilgan boʻlib, bu nazoratga nisbatan +98,3% ga tengdir. Ushbu natijalar SMV infeksiyasi barg toʻqimalarida oksidativ stressni kuchaytirishini va himoya fermentlari faolligining ortishiga sabab boʻlishini koʻrsatadi.

SMV bilan zararlangan soya (*Glycine max* L.) “Baraka” navi o‘simliklarida peroksidaza fermenti va xlorofill (a) miqdorining dinamik o‘zgarishi

O‘simlik nomi	Variantlar	n	Peroksidaza aktivligi mmol/ml			Xlorofill-(a), C _a mg/l		
			Tekshirish muddati, kun					
			7	14	21	7	14	21
Baraka navi	nazorat**	3	30,19	28,50	27,80	16,69	15,43	15,37
	Kasallangan	3	68,06	60,20	55,10	15,84	15,33	10,48
	Bioeffekt	3	68,06	40,23	38,15	18,80	17,00	16,80
	BIOVAK-Y24	3	55,12	35,11	32,06	17,60	16,20	16,00
	Siletra	3	48,10	30,05	27,98	16,90	15,50	15,20

Fotosintetik pigmentlar tahlili natijalari shuni ko‘rsatdiki, nazorat o‘simliklarida xlorofill a miqdori 7-kunda 16,69 mg/l bo‘lib, 21-kun davomida 15,37 mg/l gacha kamaydi (-7,9%). Kasallangan o‘simliklarda esa pigment miqdori keskin pasayib, 7-kunda 15,84 mg/l bo‘lsa, 21-kunda 10,48 mg/l gacha tushib ketdi. Bu nazoratga nisbatan -31,8% ga teng bo‘lib, virus infeksiyasining fotosintetik apparatga kuchli ta‘sir qilishini ko‘rsatadi.

Biologik preparatlar qo‘llanganda ijobiy natijalar kuzatildi. Bioeffekt ta‘sirida peroksidaza faolligi yuqori darajada bo‘lib 7-kunda peroksidaza faolligi 68,06 mg/l tashkil etib, 21-kunda ham 38,15 mg/l darajasida saqlanib qoldi. Shu bilan birga, xlorofill a miqdori 18,80-16,80 mg/l oralig‘ida bo‘lib, nazoratga nisbatan +8-12% yuqoriroq ko‘rsatkichlar qayd etildi. Bu preparat virus ta‘sirida pigmentlarning pasayishini samarali tarzda kompensatsiya qilgan. BIOVAK-Y24 varianti ham pigmentlar barqarorligini ta‘minlagan bo‘lsa-da, Bioeffekt darajasiga yetmadi. Masalan, 21-kunda xlorofill a miqdori 16,00 mg/l bo‘lib, nazoratga nisbatan +4,1% ijobiy farq qayd etildi. Peroksidaza faolligi esa 32,06 mg/l tashkil etib, kasallangan o‘simliklarga nisbatan pastroq, ammo nazoratga qaraganda yuqoriroq bo‘ldi. Siletra kimyoviy vositasi o‘rtacha natija ko‘rsatib, 21-kunda peroksidaza 27,98 mg/l, xlorofill a esa 15,20 mg/l darajada bo‘ldi. Bu nazoratga juda yaqin ko‘rsatkich bo‘lib, biologik preparatlar bilan taqqoslaganda pigmentlarni saqlab qolish samaradorligi ancha past ekanligi aniqlandi.

Umuman olganda, natijalar shuni ko‘rsatadiki, SMV infeksiyasi “Baraka” navi barglarida peroksidaza faolligini kuchaytirib, fotosintetik pigmentlarning keskin kamayishiga sabab bo‘ladi. Bioeffekt preparati pigmentlarni barqarorlashtirishda va virus ta‘sirini yumshatishda eng samarali vosita sifatida ajralib turdi, BIOVAK-Y24 o‘rtacha samaradorlik ko‘rsatdi, Siletra esa kimyoviy vosita sifatida biopreparatlarga nisbatan sezilarli darajada sust natija berdi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

- Hartman, G.L., West, E.D., Herman, T.K. (2011). Crops that feed the world 2. Soybean—worldwide production, use, and constraints caused by pathogens and pests. Food Security, 3(1), 5–17.
- Salvagiotti, F., et al. (2008). Nitrogen uptake, fixation and response to fertilizer N in soybeans: A review. Field Crops Research, 108(1), 1–13.

3. Hill, J.H., Whitham, S.A. (2014). Control of virus diseases in soybeans. *Advances in Virus Research*, 90, 355–390.
4. Zhou, L., et al. (2017). Soybean mosaic virus: A threat to soybean production in China. *Molecular Plant Pathology*, 18(9), 1231–1240.
5. Hajimorad, M.R., Domier, L.L., Tolin, S.A., Whitham, S.A., Saghai Maroof, M.A. (2018). Soybean mosaic virus: A successful potyvirus with a wide distribution but restricted natural host range. *Molecular Plant Pathology*, 19(7), 1563–1579.
6. Hill, J.H., et al. (2007). Soybean mosaic virus reduces yield and seed quality. *Plant Disease*, 91(6), 646–652.
7. Xu, H., et al. (2010). Photosynthetic responses of Soybean to soybean mosaic virus. *Plant Physiology and Biochemistry*, 48(9), 871–878.
8. Li, D., et al. (2014). Ultrastructural changes in soybean leaves infected by soybean mosaic virus. *Micron*, 60, 43–49.
9. Seo, J.K., et al. (2009). Molecular and biochemical changes in soybean leaves infected with soybean mosaic virus. *Plant Pathology Journal*, 25(3), 221–227.
10. Zhang, C., et al. (2012). Oxidative stress and antioxidant responses in soybean plants infected with soybean mosaic virus. *Physiological and Molecular Plant Pathology*, 80, 1–6.
11. Zhen, C., et al. (2019). Alterations in photosynthetic pigments and chlorophyll fluorescence in soybean infected with soybean mosaic virus. *Plant Physiology Reports*, 24(3), 371–379.
12. Park, J., et al. (2021). Reactive oxygen species metabolism in soybean plants infected with soybean mosaic virus. *Plant Molecular Biology*, 106(2), 243–258.
13. Wang, Y., et al. (2015). Genetic resistance to soybean mosaic virus in soybean. *Theoretical and Applied Genetics*, 128(3), 521–534.
14. Boyarkin, A. N. (2020). A fast method for determining peroxidase activity. *American Journal of Plant Sciences*, 11(8), 1245–1252. <https://doi.org/10.4236/ajps.2020.118089>
15. Lichtenthaler, H. K. (1987). Chlorophylls and carotenoids: Pigments of photosynthetic biomembranes. *Methods in Enzymology*, 148, 350–382. [https://doi.org/10.1016/0076-6879\(87\)48036-1](https://doi.org/10.1016/0076-6879(87)48036-1)
16. *Frontiers in Plant Science*. (2022). Three methods for inoculation of viral vectors into plants: Mechanical inoculation, Silwet-77 foliar spray, and petiole injection. *Frontiers in Plant Science*, 13, 963756. <https://doi.org/10.3389/fpls.2022.963756>
17. Cooper, J. I., & Jones, A. T. (2006). Responses of plants to viruses: Proposals for the use of terms. *Phytopathology*, 96(4), 367–368. <https://doi.org/10.1094/PHYTO-96-0367>